

Magdalis rufa GERMAR, 1823 (Coleoptera: Curculionidae) – nowy gatunek chrząszcza dla fauny Polski

<http://doi.org/10.5281/zenodo.3944460>

ROMAN KRÓLIK¹ , JERZY SZYPUŁA²

¹ Mickiewicza 8, 46-200 Kluczbork, Polska, e-mail: agrilus@poczta.onet.pl

² Muzeum Przyrodnicze Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Polska, e-mail: jerzy.szypula@uwr.edu.pl

ABSTRACT. *Magdalis rufa* GERMAR, 1823 (Coleoptera: Curculionidae) – a new species of beetle for the fauna of Poland.

Magdalis rufa GERM. was collected for the first time on three distant localities in Southwestern Poland, Bialskie Mts., Ligota Zamecka and Wrocław.

KEY WORDS: Coleoptera, Curculionoidea, Mesoptiliinae, Magdalidini, *Magdalis rufa*, new records, Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Magdalis* GERMAR, 1817 należy do podrodziny Mesoptiliinae LACORDAIRE, 1863 oraz plemienia Magdalidini PASCOE, 1870 i reprezentowany jest w Palearktyce przez 53 gatunki, z których 26 z 7 podrodzajów występuje w Europie (BARRIOS & KOROTYAEV 2013, ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017). Z terenu Polski wykazano dotychczas 18 gatunków ze wszystkich europejskich podrodzajów (WANAT & MOKRZYCKI 2018). *Magdalis rufa* GERM. nie został do tej pory w pewny sposób wykazany z Polski. Co prawda gatunek ten figuruje w CPC8 (BARRIOS & KOROTYAEV 2013) oraz CCPC (ALONSO-ZARAZAGA *et al.* 2017) jako znany z Polski, ale WANAT i MOKRZYCKI (2018) nie zaliczyli tego gatunku do naszej fauny. Zacytowali oni MROCZKOWSKIEGO i STEFAŃSKĄ (1992) oraz BURAKOWSKIEGO *et al.* (1995), którzy uznali dotychczasowe doniesienia o występowaniu tego gatunku w Polsce za niewiarygodne. Jednocześnie zauważyli, że ryjkowiec ten rozszerza obecnie w Europie swój zasięg w kierunku północnym i prawdopodobnie będzie można go znaleźć wkrótce w Polsce. Najbliżej granic Polski gatunek ten odłowiono w słowackiej części Tatr (KNUTELSKI 2005, MAPA BIORÓZNORODNOŚCI 2020), było to jednak prawie 140 lat temu.

Poniżej przedstawiono pierwsze, pewne dane o występowaniu *Magdalis rufa* GERM. w Polsce:

Dolny Śląsk: Wrocław-Sępólno [XS46], 5 VII 2020, 2 exx., otrząśnięte z *Picea pungens* ENGELM., leg. et coll. J. Szypuła; 6 VII 2020, 5 exx., otrząśnięte z dwóch różnych gatunków *Pinus* L., leg. et coll. J. Szypuła.

Sudety Wschodnie: Góry Bialskie, na południe od Złotego Stoku [XR38], 26 VI 2020, bór świerkowy, 1 ex., w locie, leg. et coll. R. Królik.

Śląsk Górny: Ligota Zamecka ad Kluczbork [CB05], 9 VII 2020, 1 ex., na ścianie budynku, leg. et coll. R. Królik.

Gatunek ten zasiedla głównie ciepłe obszary leśne. Żyje w gałązkach sosen (obserwacje własne: wyhodowano 2 exx. tego gatunku z cienkich gałązek sosny *Pinus* porażonych przez jemiolę *Viscum laxum* BOISS. & REUT.; materiał zebrano w Turcji, na Wyżynie Anatolijskiej, w okolicy miejscowości Kütahya, 3 VI 2001). Podawany z *Pinus sylvestris* L. i *P. nigra* ARN. (BURAKOWSKI *et al.* 1995, KNUTELSKI 2005). Łatwo da się go odróżnić od pozostałych przedstawicieli rodzaju, gdyż charakteryzuje się brązowo czerwonym ubarwieniem górnej części ciała, odnóży i czułków (spód ciała, szczytowa część ryjka i tarczka są ciemne) (Ryc. 1), podczas gdy pozostali przedstawiciele tego rodzaju posiadają generalnie ubarwienie metalicznie ciemnoniebieskie, ciemnozielone lub czarne. Wszystkie gatunki występujące w Polsce można oznaczyć za pomocą klucza z serii: *Klucze do oznaczania owadów Polski*, część XIX, zeszyt 98d (SMRECZYŃSKI 1972). Dodatkowe informacje wraz ze zdjęciem niedawno wykazanego z Polski *Magdalis caucasica* (TOURNIER, 1872) można znaleźć w pracy MAZUR *et al.* (2004).

Ryc. 1. Odłowiony okaz *Magdalis rufa* GERMAR, 1823 (Polska, Sudety Wschodnie, na południe od Złotego Stoku [XR38] (fot. R. Królik).

Fig. 1. Collected specimen of *Magdalis rufa* GERMAR, 1823 (Poland, Eastern Sudety Mts., S of Złoty Stok [XR38] (photo R. Królik).

PIŚMIENNICTWO

- ALONSO-ZARAZAGA M.A., BARRIOS H., BOROVEC R., BOUCHARD P., COLONNELLI E., GÜLTEKIN L., HLAVAČ P., KOROTYAEV B., LYAL C.H.C., MACHADO A., MEREGALLI M., PIEROTTI H., REN L., SANCHEZ-RUIZ M., SFORZI A., SILFVERBERG H., SKUHROVEC J., TRÝZNA M., VELÁZQUES DE CASTRO A.J., YUNAKOV N.N. 2017. Cooperative Catalogue of Palaearctic Coleoptera Curculionoidea. *Monografías electrónicas de la Sociedad Entomológica Aragonesa* 8: 1–729.
- BARRIOS H.E., KOROTYAEV B.A. 2013. Mesoptiliinae, pp. 472–475, In: LÖBL I., SMETANA A. (Eds.), *Catalogue of Palaearctic Coleoptera*, Vol. 8. Curculionoidea II. Brill. Leiden, Boston.
- BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1995. Chrząszcze (Coleoptera) – Ryjkowce – Curculionidae, cz. 2. *Katalog fauny Polski* 23, 20: 1–310.
- KNUTELSKI S. 2005. Różnorodność, ekologia i chorologia ryjkowców rezerwatu biosfery „Tatry” (Coleoptera: Curculionoidea). The diversity, ecology and chorology of weevils of the Tatra Biosphere Reserve (Coleoptera: Curculionoidea). 1–206.
- MAPA BIORÓZNOODNOŚCI [online] 2020. Krajowa Sieć Informacji o Bioróżnorodności. Dostęp: 2020-07-06, <https://baza.biomap.pl>
- MAZUR M.A., OLBRYCHT T., SZEWKIENICZ A. 2014. *Magdalis (Odontomagdalis) caucasica* (TOURNIER, 1872) (Coleoptera: Curculionidae) – a first record in Poland and summary data on the occurrence in Europe. *Baltic Journal of Coleopterology* 14(1): 53–58.
- MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1992. Coleoptera – Chrząszcze, pp. 1–217, In: RAZOWSKI J. (Ed.), *Wykaz zwierząt Polski*, T. III. Krakowskie Wydawnictwo Zoologiczne, Kraków.
- SMRECZYŃSKI S. 1972. Ryjkowce – Curculionidae: Podrodzina Curculioninae. *Klucze do oznaczania owadów Polski*, cz. XIX, zeszyt 98d, 77: 1–195.
- WANAT M., MOKRZYCKI T. 2018. The Checklist of the Weevils (Coleoptera: Curculionoidea) of Poland revisited. *Annales Zoologici* 68(1): 1–48.

Accepted: 8 July 2020; published: 14 July 2020

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>